

ANÁLISE ESPAÇO-TEMPORAL DAS ESTRADAS NAS REGIONAIS ADMINISTRATIVAS DO ACRE

Eric de Souza Nascimento¹, Uilamir Costa de Alencar², Sonaira Souza da Silva¹

¹Universidade Federal do Acre/Campus Floresta – Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais (PPGCA), ²Universidade Federal do Acre – Programa de Pós-graduação em Letras: Linguagem e Identidade (PPGLI)

[eric.nascimento@sou.ufac.br; uilamir.alencar@sou.ufac.br; sonaira.silva@ufac.br]

1. INTRODUÇÃO

Resumo

A abertura de estradas na região amazônica proporciona a conexão com outras regiões do país, entretanto, gera também sérios impactos ao meio ambiente. Isto posto, o presente estudo tem como questão central analisar a expansão das estradas nas regionais administrativas do Acre, com dimensão temporal, de 1985 a 2020. Para isto, utilizamos imagens do satélite Landsat e uma base de dados mapeadas de 1984-2019, incorporando as estradas do ano de 2020. Os resultados mostraram que as regionais acreanas possuem percentuais expressivos nas quantidades de trechos de estradas acrescidas de 1985 a 2020 (>900%), tendo tendências de crescimento visíveis com o passar dos anos.

Palavras-chave — Amazônia, rodovias, Ramais.

Abstract

The opening of roads in the Amazon region provides connections with other regions of the country and greater accessibility to remote areas, but also generates serious impacts on the environment. This study aims to analyze the expansion of roads in the administrative regions of Acre, with a temporal dimension, from 1985 to 2020. For this, we used Landsat satellite images and a database mapped from 1984-2019, incorporating the roads of the year 2020. The results showed that the Acre regions have significant percentages in the amounts of road stretches added from 1985 to 2020 (>900%), with visible growth trends over the years.

Key words — Amazon, highways, Ramais.

O estado do Acre foi dividido geograficamente em duas mesorregiões alcunhadas Vale do Acre e Vale do Juruá e em cinco microrregiões do desenvolvimento - Alto Acre, Baixo Acre, Purus, Tarauacá/Envira e Juruá, seguindo a distribuição das bacias hidrográficas [1]. Desta forma, cada regional acreana possui características socioeconômicas diferenciadas, sendo necessário entender as dinâmicas locais de cada uma.

No contexto amazônico a abertura de estradas representa o desenvolvimento econômico da região, tendo em vista que estas proporcionam a conexão com outras regiões do país e uma maior acessibilidade a áreas antes com acesso dificultoso [2]. Ao mesmo tempo que a abertura de estradas gera facilidades para locomoção e acesso, gera também profundos impactos ao meio ambiente, além de redução da biodiversidade por fatores como desmatamentos e queimadas [3].

À vista disto, buscou-se através deste trabalho analisar a expansão das estradas nas regionais administrativas do estado do Acre, com dimensão temporal, de 1985 a 2020.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Área de estudo

A área de estudo está geograficamente localizada no sudoeste da Região Norte, entre as latitude - 7°06'56 N" e longitude - 73° 48' 05" N, latitude de - 11° 08' 41" S e longitude - 68° 42' 59"S, com altitude média variando por volta de 200m. Com limites político-administrativos formados por

fronteiras internacionais com Peru (Oeste) e Bolívia (Sul), tendo duas mesorregiões, cinco microrregiões e 22 municípios. Compreende parte da bacia hidrográfica do Rio Amazonas, sendo os principais rios: Acre, Purus e o Juruá [4]. Suas principais estradas são a BR-364, que interliga grande parte municípios acreanos ao restante do Brasil, e a BR-317 (Figura 1).

Figura 1 – O estado do Acre, regionais administrativas, municípios, estradas, e rodovias do Acre.

2.1. Dados e análise

Utilizamos como base para este estudo o mapeamento anual das estradas acreanas realizado por [5 e 6], que mapearam as vias para toda a série histórica, de 1984 até 2019. Assim, foi adicionado a base de dados o mapeamento do ano de 2020, utilizando as imagens do satélite Landsat 8, dos meses de junho a setembro, para todas as 15 cenas/pontos do Acre.

A escolha das imagens deu-se de forma visual, onde a quantidade de nuvens foi determinante na escolha da melhor imagem para cada cena/ponto. Ao todo foram trabalhadas 15 imagens, uma para cada cena/ponto. As imagens de satélite possuem diversas bandas espectrais, sendo a visualização colorida (RGB) destas limitada a uma “composição de banda”, que é basicamente uma etapa de concatenação de três bandas, nesse caso utilizamos as bandas 2, 3 e 4, no software Arcgis versão 10.8.

O mapeamento das estradas ocorreu de forma manual e visual, percorrendo toda a cena em busca de feições espaciais que indicassem à ocorrência de estradas, sendo incorporado a base de dados todos os trechos observados nas imagens de 2020. Para os

dados territoriais foi utilizado os dados oficiais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [7].

Após o processamento das imagens e delimitação das estradas por ano, foi quantificado e tabelado o total acumulado e anual das estradas criadas em 1984 e nos 35 anos subsequentes. Foram produzidos mapas temáticos a fim de melhorar visualização e interpretação dos dados, utilizando o programa Qgis versão 2.18. Segundo [8], esse processo permite uma melhor explicação, descrição, enumeração e classificação dos arranjos espaciais da paisagem.

3. RESULTADOS

O Acre possui um total acumulado de 20.203 km de estradas até o ano de 2020, especialmente concentradas na região leste do estado. As estradas estão presentes em todas as regionais administrativas, e em todos os municípios do Acre.

Considerando esse acumulado, a regional do Baixo Acre lidera o ranking das estradas com 9.431 km, seguidas pelas regionais Alto Acre, Juruá, Purus e Tarauacá-Envira (Figura 3).

Figura 2 – Comprimento total das estradas por regional administrativa do Acre.

As estradas nas cinco regionais administrativas do Acre, há diferença percentual entre o acumulado em 1984 comparado ao acumulado em 2020, principalmente nas quantidades de trechos, com aumento acima de 900%. O recorde de crescimento percentual no período foi da regional Purus com um aumento de 2.310% (Figura 3). Já o recorde pelos trechos não-percentuais foi da regional Baixo Acre, surgindo cerca de 2.829 trechos no período (Figura 4).

Figura 3 - Percentual de crescimento de trechos de estradas nas regionais administrativas do Acre, nos 35 anos subsequentes a 1984.

Figura 4 – Trechos de estradas acumuladas em 1984 e no período de 1985-2020 no Acre

Com relação ao comprimento total de estradas acumuladas anualmente no período, percebe-se que todas as regionais acreanas estão em amplo crescimento, sendo este melhor perceptível na regional do Baixo Acre (Figura 5). Esta regional teve um crescimento de 7.208 km nos 36 anos, valor muito superior ao crescimento das demais regionais nos referidos anos.

Figura 5 - Crescimento acumulado anual das estradas nas regionais acreanas no período de 1985-2020.

A evolução anual das estradas nas regionais possui picos de aumento e de redução variável, a cada 2 ou 3 anos consecutivos. O total de estradas acumulada até 1985 é maior nas regionais Alto Acre e Baixo Acre, devido ao processo de ocupação territorial. A regional do Baixo Acre é o grande expoente das estradas acreanas, sendo a que possui o maior comprimento de estradas em 72% dos anos (Figura 6), responsável pelos dois maiores picos de estradas: 585,5 km em 2006 e 459,9 km em 2009.

Figura 6 - Crescimento anual das estradas nas regionais acreanas no período de 1985-2020.

Analisando o intervalo entre 1991-2020, notamos algumas tendências no total de estradas em períodos decênios, tendo um padrão de retração na regional Baixo Acre, e um padrão de crescimento nas demais (Figura 07). Em quase todas as regionais vemos uma tendência média de crescimento linear, com exceção da regional Baixo Acre, que tem uma tendência média linear estável,

ao longo dos 36 anos analisados (Figuras 8).

Figura 7 – Comparação da média de estradas nas regionais acreanas nos períodos de 1991-2000, 2001-2010 e 2011-2020.

Figura 8 – Tendência de crescimento das estradas, nas regionais Alto Acre, Purus, Tarauacá-Envira e Juruá, no período de 1985-2020

4. DISCUSSÃO

Diante dos dados apresentados, nota-se que as estradas nas regionais administrativas seguem padrões de expansão observados por [5 e 6] para todo o Acre. Algumas das possíveis causas da concentração de estradas nas regionais mais ao leste do Acre são, primeiro, pelo fato de ter uma maior proximidade com o maior centro urbano acreano, a capital Rio Branco, que apoia de forma mais significativa os eventos de estabelecimentos territoriais por parte de latifundiários e posseiros e, segundo, pela significativa ligação com a rodovia federal BR-317, a estrada do pacífico, que por ter uma melhor infraestrutura funciona como uma importante via de suporte para o estabelecimento territorial na região.

As quantidades totais de estradas acima dos 20 mil km são superiores aos encontrados por [6], e inferiores aos encontrados por [9]. Porém, no primeiro estudo, existe um ano a menos do que nesta verificação. Já no segundo estudo a forma de mapeamento utilizada é diferente do empregado nesta verificação, pois usa-se uma classificação automática ou não-supervisionada com algoritmo de inteligência artificial e imagens de satélite Sentinel 2, ou seja, foram mapeados diversos tipos de caminhos visíveis na paisagem, e difíceis de serem vistos nas imagens Landsat, que possuem menor resolução espacial.

Durante o período, o fato de terem surgido mais estradas na regional do Baixo Acre, indica que esses 36 anos foram de total consolidação das vias naquela região, e o fato de termos um maior aumento percentual na Regional Purus indica que possivelmente as novas zonas de expansão estão abrangendo outras regiões do Acre historicamente não exploradas e longe dos grandes centros urbanos acreanos.

Da mesma forma, o fato de observarmos um amplo crescimento de estradas em todas as regionais pode relacionar-se com o fato de termos políticas sociais expansionistas na conquista de novas áreas para o estabelecimento de colonos e latifundiários, que são fundamentais no processo de chegada e ocupação da terra. Já quanto às médias, o fato da Regional do Juruá ter a menor média de quantidade de quilometragem de estradas indica uma diferença importante no estabelecimento dessas vias na região, com menores comprimentos nos trechos de estradas criados.

Assim, comparando os períodos mais recentes, percebe-se que em regiões já estabelecidas com grandes quantidades de estradas totais, tem menores quantidades de estradas recentes, indicando uma queda no estabelecimento. Já em regionais que possuíam menores quantidades de estradas, possuem uma crescente linear de surgimento de estradas com o passar do tempo.

5. CONCLUSÕES

No âmbito desta pesquisa, foi possível observar que nos 36 anos avaliados houve um aumento significativo nas estradas nas regionais administrativas acreanas, estando em amplo crescimento anual. Segundo os dados

apresentados, são perceptíveis o estabelecimento de determinadas regionais e o crescimento de estradas em outras regionais nos anos recentes.

As regionais acreanas possuem percentuais expressivos nas quantidades de trechos de estradas acrescidas de 1985 a 2020 (>900%), tendo tendências de crescimento visíveis em quase todas as regionais. A regional que lidera o ranking das estradas é a regional do Baixo Acre, com comprimento acumulado representando mais de duas vezes a distância de condução terrestre entre Rio Branco/AC e a cidade portuária de Santos/SP.

O padrão crescente de estradas nas regionais acreanas pode também influenciar o aparecimento de desmatamentos e queimadas nas regiões impactadas por essas vias. Assim, demais estudos são necessários para aprofundar o conhecimento sobre a dinâmica de abertura de estradas no Acre.

6. REFERÊNCIAS

- [1] Franco, A. O. As populações tradicionais nos modelos de gestão territorial da Amazonia sul ocidental: reflexões sobre a regional alto acre, *Enanpege*, pp. 6072–6081, 2015.
- [2] Barros, C., Reategue, G., Barbosa, B., Marcelino, E., Costa, J., Pereira, C., Souza, Z., Sánchez, X., & Sánchez, X. Aspectos gerais sobre as rodovias na Amazônia e sua discussão geopolítica, *Revista Geopolítica Transfronteiriça*, 2(1), 13-32, 2020.
- [3] Teles, E.D., & Morais, F.D. Os grandes empreendimentos em áreas cársticas na Amazônia legal brasileira: o caso do estado do Tocantins, *Acta Geográfica*, vol. 13, no. 33, 2019, doi: 10.18227/2177-4307.acta.v13i33.4760.
- [4] Costa, F. S.; Amaral, E. F.; Mattos, J. C. P.; Bardales, N. G.; Oliveira, M. V. N. D'; Valentim, J. F.; Araújo, E. A.; Melo, A. W. F.; Lani, J. L.; Sampaio, L.; Carmo, L. F. Z. Inventário das Emissões Antrópicas e Sumidouros de Gases de Efeito Estufa do Estado do Acre. Rio Branco: Embrapa, 2012.
- [5] Nascimento, E. S.; Silva, S. S.; Bordignon, L.; Melo, A. W. F.; Brandão, A., Jr.; Souza, C. M., Jr.; Silva Junior, C. H. L. Roads in the Southwestern Amazon, State of Acre, between 2007 and 2019. *Land* 2021, 10, 106. <https://doi.org/10.3390/land10020106>
- [6] Nascimento, E. S., Silva, S. S. A., U. C. & Costa, J. G. DISTRIBUIÇÃO DAS ESTRADAS E RAMAIS NO ESTADO DO ACRE NO PERÍODO DE 1984 A 2019, in Ciências Ambientais na Amazônia. *Stricto Sensu*, Rio Branco, 2022.
- [7] IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: <<https://www.ibge.gov.br/geociencias/download-s-geociencias.html>> Acesso em: 17 de abril de 2023.
- [8] Lameira, W. J. M; Almeida A. S.; Vieira, I. C. G. Síntese de ocupação em estradas não-oficiais na Amazônia brasileira. *Revista Brasileira de Cartografia*, n. 62, 2010.
- [9] Botelho, J., Jr.; Costa, S.C.P.; Ribeiro, J.G.; Souza, C.M., Jr. Mapping Roads in the Brazilian Amazon with Artificial Intelligence and Sentinel-2. *Remote Sens.* 2022. <https://doi.org/10.3390/rs14153625>